

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

ANDIJON DAVLAT CHET TILLARI INSTITUTI

**“FARG‘ONA VODIYSI VILOYATLARIDA TURIZM, GID,
TARJIMONLIK VA MEHMONXONA SOHALARINI
RIVOJLANTIRISH HAMDA CHET TILLARINI O‘QITISHNING
YANGI ISTIQBOLLARI” MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

MATERIALLARI

13-14-IYUN, 2025-YIL

ANDIJON - 2025

Une voyelle brève alterne avec une voyelle longue. Cette alternance a deux aspects en français moderne.

Bibliographie

1. Benvéniste, Émile. Problèmes de linguistique générale. Paris : Gallimard, 1966.
2. Cohn, Abigail. Phonology: A functional approach. Oxford: Oxford University Press, 2010.
3. Dubois, Jean et al. Dictionnaire de linguistique. Paris : Larousse, 2002.
4. Martinet, André. Éléments de linguistique générale. Paris : Armand Colin, 1980.
5. Tranel, Bernard. The sounds of French: An introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

TIL, MADANIYAT VA KOGNITSIYA CHORRAHASI: EMOTSIONAL KONSEPTLARNING TABIATI

Rejapova Moxlaroy Farxodbek qizi,

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

mokhlaroymamadaliyeva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada konsept tushunchasining ko'p o'lchovli tabiati, xususan, emotsional konseptlarning lingvomadaniy va psixologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Konseptlar inson tafakkurida dunyoni idrok etish va kategoriyalash mexanizmi sifatida namoyon bo'lib, ular madaniyatga xos ifoda vositalari orqali tilga ko'chadi. Emotsional konseptlar esa etnosning hissiy tajribasini umumlashtiruvchi, til orqali moddiylashgan abstrakt birliklar bo'lib, ularning shakllanishi va ifodalanishi madaniyat, til va ong o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar asosida ko'rib chiqiladi. Maqolada shuningdek emotsiyalar va ularni ifodalovchi til vositalarining (emotivlar) konseptual tizimdagi o'rni va funksiyasi nazariy qarashlar asosida yoritiladi.

Kalit so'zlar: konsept, emotsional konsept, lingvomadaniyat, hissiy tajriba, tafakkur, emotsiologiya, til va madaniyat, kognitiv yondashuv, emotiv, abstrakt birlik.

Konsept ko'p o'lchovli mental tuzilma bo'lib, unda insonning dunyoni anglashi mujassamdir. Konseptlarni vujudga keltiruvchi idrokka asoslangan haqiqatni konseptualizatsiya qilish turli obyektlarga xos belgilarni yig'ib, baholash orqali amalga oshiriladi. Bu esa ma'lum madaniy maydonda konseptlarning o'zgarishiga olib keladi. Shunday qilib, "konsept ma'lum lingvomadaniy kontekstda mujassamlashgan tushunchalardir..."[4,33 b].

Lingvistik kognitologiyadan ma'lumki, konseptlarning turi rang-barang bo'lib, turli yondashuvlarga ko'ra tasniflanadi va ular orasida emotsional konseptlarni universal deya tasvirlash bir qarashda to'g'ri tuyulishi mumkin, chunki ular "turli etnik guruhlarining vakillarini bir-biriga o'xshash yoki o'xshamasligiga sabab bo'ladigan markaziy qismi" hisoblanadi. Shuningdek, emotsional konseptlarning "milliy madaniyat indeksi va shaxsiy emotsional yo'nalish bilan izohlanadigan etnospesifik xususiyatlarga ega" ekanligi ta'kidlanadi, bu o'z navbatida, madaniyat, til va hissiyotlarning "o'zaro ko'p o'lchovli ta'sirlari"ning turlicha namoyon bo'lishi bilan belgilanadi.

Bularning barchasiga tayangan holda, N.A. Krasavskiy emotsional konseptni "etnik" madaniy shartlantirilgan, odatda leksik va/yoki frazeologik jihatdan verbalizatsiya qilingan, strukturaviy va semantik tuzilma sifatida ta'riflaydi. Bu ta'limot asosan konseptual asosga, konseptga o'zi, tasvir, madaniy qiymat va dunyo obyektlariga (so'zning eng keng ma'nosida) asoslanib, tafakkur va muloqot jarayonida uning o'rnini bosuvchi vazifasini bajaradi va ular bilan insonning qisman munosabatini keltirib chiqaradi [9, 13 b].

Shuningdek, emotsional konseptlarning asosiy farqlovchi xususiyatlaridan biri ularning hissiy aniq ko'rish orqali bevosita kuzatib bo'lmaydigan va "moddiyatdan yiroq bo'lgan abstraksiya" ekanligi bilan izohlanadi. Lingvomadaniyatshunoslarning emotsional konsept haqidagi fikrlariga asoslanib, uni yuqori darajadagi abstrakt mental birlik sifatida tushunish mumkin, bu esa metapsixik tartibga solish vazifasini bajaradi va tilshunoslik nuqtai nazarida etnosning asrlar davomida o'z-o'zini kuzatish tajribasi asnosida to'plangan umumiy va madaniy jihatdan maxsus hissiyotlar haqidagi tasavvurlar shaklida aks etadi.

Hissiyotlar odamning ehtiyojlarini va ular yo'naltirilgan obyektlarni tasvirlashga xizmat qiladi, bu tananing funktsional holati va inson faoliyatini tartibga solishning asosiy mexanizmlaridan biridir. Hissiyotlar, ongli ravishda qabul qilingan dunyoqarashni, his-tuyg'ular orqali shakllangan va milliy tafakkurda qiymat prioritetlarini aks ettiruvchi hissiy dunyo tasvirining ajralmas qismidir. Emotsiologiyada, hissiyotlarning ifodalanishi ularning to'g'ridan-to'g'ri nutqda namoyon bo'lishi sifatida tushuniladi, bu maxsus birliklar - emotivlar yordamida

amalgga oshiriladi, ularning semantikasi haqiqatning belgilangan obyektiga "hissiy munosabatni keltirib chiqaradi" [4, 34 b]. Deyarli har bir til insonning hissiy tajribasiga o'zining tasnifini qo'llaydi va ularni ifodalovchi tushunchalar tilda moddiy ko'rsatkichlarga ega bo'lib, etnik va madaniy xususiyatlarni namoyish etadi.

Emotsiya "qo'rquv, hayrat, quvonch va boshqalarning keskin tajribasi natijasida yuzaga keladigan to'satdan bezovtalik, o'tkinchi hayajon" (Larousse lug'ati, 1990) [6] yoki "kognitiv yoki irodaviy jarayonlardan farqli o'laroq, ruhiy his-tuyg'u yoki mehr (masalan, og'riq, istak, umid va hokazo)" (Oksford inglizcha lug'ati, 1987) [8] sifatida ta'riflangan [5, 69 b] deydi xulq-atvorni o'rganuvchi professor M.L. Kabanak. Kognitiv Psixologiya lug'ati [7, 20 b] emotsiyani rasmiy ravishda ta'riflamaydi, lekin uning emotsiyaga bag'ishlangan besh sahifasidan amaliy ta'rif paydo bo'ladi: emotsiya ruhiy holat bo'lib, bu ahamiyatsiz emas, chunki emotsiya faqat somatik javob deb hisoblangan [1, 106 b]. Kannonning fikriga ko'ra, bir qancha mualliflar emotsiyaga xos bo'lgan fiziologik javoblarni emotsiyalangan subyektlarda sodir bo'lishini ko'rishadi. Masalan: "Emotsiyalar uzoq vaqtdan beri faqat kognitiv deb tasniflangan bo'lsa-da, endi aniqki, emotsional tajribaning ruhiy ifodasi motor va ichki komponentlarni hamda kognitiv komponentlarni o'z ichiga oladi" [2, 126 b]. Schachter va Singer [10, 379 b] emotsiyani "fiziologik qo'zg'alish holati va bu qo'zg'alish holatiga mos keladigan kognitsiya" deb ta'riflaydilar. James-Lange yoki Kannonning emotsiya kontseptsiyasi afzal ko'rilishidan qat'i nazar, bu turli manbalardan umumiy omil paydo bo'ladi: emotsiya ruhiy holatdir, hatto somatik signallar bu ruhiy tajribada ishtirok etsa ham. Masalan, K.R. Scherer [11, 226 b] ga ko'ra, barcha kognitsiya emotsiyada ko'proq yoki kamroq ishtirok etadi va Griffiths [3, 243 b] emotsiyani "yuqori kognitsiyadagi irrupsiv motivatsion kompleks" deb hisoblaydi.

Xulosa o'rnida ta'kidlashimiz mumkinki, emotsional konseptlar til, madaniyat va kognitiv jarayonlar chorrahasida joylashgan murakkab va ko'p o'lchovli birliklardir. Ular insonning hissiy tajribasini aks ettirib, madaniyatga xos semantik tizim orqali til vositasida ifodalanadi. Mazkur maqolada emotsiyalarning konseptual tuzilmasi, ularning lingvomadaniy xususiyatlari hamda psixologik asoslari yoritildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, emotsional konseptlar etnosning tarixiy-madaniy tajribasi va milliy tafakkuri mahsuli bo'lib, ularga tilda aniq shakl berilishi milliy identitetning muhim ko'rsatkichlaridan biridir.

Adabiyotlar

1. Cannon, W.B. The James-Lange Theory of Emotions: A Critical Examination and an Alternative Theory // The American Journal of Psychology. – 1927. – Vol. 39, No. 1/4. – P. 106–124.

2. Dantzer, R. Emotions: Their Role in Behavior. – Paris: Masson, 1989.
3. Griffiths, P.E. What Emotions Really Are: The Problem of Psychological Categories. – Chicago: University of Chicago Press, 1997.
4. Haydarov A.A and Saidova Z.K. Emotional concepts in English and Russian phraseology. Conferencious Online. 2021. – P. 33-37.
5. Kabanak M. What is emotion? // Behavioural Processes. – 2002. – Vol. 60. – P. 69–83. – DOI: 10.1016/S0376-6357(02)00078-5
6. Larousse. Dictionnaire de la langue française. – Paris: Larousse, 1990.
7. Oatley, K. A Dictionary of Cognitive Psychology. – London: Routledge, 1994.
8. Oxford English Dictionary. – Oxford: Oxford University Press, 1987.
9. Красавский, Н.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах. – Волгоград: Перемена, 2001. – 495 с.
10. Schachter, S., Singer, J.E. Cognitive, Social, and Physiological Determinants of Emotional State // Psychological Review. – 1962. – Vol. 69, No. 5. – P. 379–399.
11. Scherer, K.R. Emotions and Cognition: A Multicomponential Approach // European Psychologist. – 1993. – Vol. 8, No. 3. – P. 225–237.

ILMIY-TEXNIK TERMINLARNI IZOHLASHDA

KONTEKSTNING O'RNI

Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna

BDTU tadqiqotchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada ilmiy-texnik terminlarni izohlashda kontekstning o'rni, terminlarning turli fan sohalarida turlicha ma'nolar kasb etishi, tarjimada sinonim variantlar yoki polisemantik terminlarning noto'g'ri tanlanishida terminologik noaniqlik xususida fikr yuritiladi. Ilmiy-texnik terminlar muayyan fan, texnika yoki sanoat sohasiga oid tushunchalarni ifodalovchi ixtisoslashgan leksik*

50	Mamatkulov A.L ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIKNING HOZIRGI KUNDAGI AHAMIYATI	
51	Mamatova Muslima Sanjarbek qizi, Kurbanova Sevara MODERN LINGUISTICS AND TRANSLATION STUDIES	
52	Mansurova Nafisa Qamariddinovna MEXANIKA MUHANDISLIGI TERMINLARINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI	
53	Maraimova Munavvarxon Sharobiddinovna SO'ZLASHUVDA YO'Q BO'LGAN TERMINLAR: IZOHLI VA TAVSIFIY TARJIMANING ZARURIYATI HAQIDA	
54	Maraimova Munavvarxon Sharobiddinovna, Sedamatova Mashhura To'liqinbek qizi ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIK MUAMMOLARI	
55	Matnazarova Khayriniso UILYAM SHEKSPIR KOMEDIYALARIDA DISKURS TENORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	
56	Maxmudova Shodiya, Kurbanova Sevara MODERN LINGUISTICS	
57	Mirzaboyeva Nafisa Muxnatdinovna MEDICAL EPONYMS NAMED AFTER GERMAN SCIENTISTS	
58	Mirzayev To'xtasin FRANSUZ TILIDAGI ENIGMALARNING LEKSIK VA GRAMMATIK TAHLILI	
59	Mirzayeva Irodaxon Xamdamovna ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIKDA RUHIYATGA OID TIBBIY TERMINLARNI TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLAR	
60	Mukhtorova Shodiya RESTAURANT INTERACTIONS	
61	Murod Sodiqov FRANSUZ TILIDA LEKSIK TEJAMKORLIKNING XUSUSIYATLARI: LINGVISTIK VA FUNKSIYAVIY YONDASHUV	
62	Mutalibjonova Ruxshona Ozodbek qizi ZAMONAVIY ILM- FANDA OLIMA AYOLLARNING ROLI	
63	Nasriddinov Muhammadziyo THE TRANSLATORS VOICE: TRACES OF AUTHORSHIP IN TRANSLATED TEXTS	
64	Nazarova Nargiza, Abduraxmonova Sevinch PROBLEMS OF MODERN LINGUISTICS AND TRANSLATION STUDIES	
65	Nematillayev Zayliddin THE ROLE OF TRANSLATION IN THE MIDDLE AGES: A BRIDGE BETWEEN CIVILIZATIONS	
66	Norbekova Ruhshona Ulug'bek qizi, Bozorova Gulmira Maxamadaliyevna CHET TILI DARSLARIDA TALAFFUZNI TO'G'RI SHAKLLANTIRISH (NEMIS TILI MISOLIDA)	
67	Nortoyeva Nodiraxon Muxammadaliyevna FRANSUZ VA O'ZBEK TILLARIDA FRAZEOLGIK DERIVATLARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI	
68	Numonjonova Gulnoza CONTEXT, PRAGMATICS AND EQUIVALENCE IN THEORETICAL TRANSLATION	
69	Olimjonova Moxinur Mirzajon qizi O'ZBEK VA NEMIS TILLAR TARJIMASIDAGI MUOMMOLAR	
70	Pattojonova Maftuna Ulug'bek qizi LA VALORISATION DA L'ECOUTE DQNS L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ETRANGERES	
71	Qambarov Nodirbek Mamatqodirovich DIE BEDEUTUNG DER PSYCHOLINGUISTIK IM DAF-UNTERRICHT	
72	Qambarov Nodirbek Mamatqodirovich XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA KOGNITIV YONDASHUVNING ILMIY-AMALIY AHAMIYATI	
73	Qodirova Umidaxon Mirzohid qizi LES ALTERNANCES PHONETIQUES VIVANTES EN FRANÇAIS : ASPECTS PHONOLOGIQUES ET MORPHOLOGIQUES	
74	Rejapova Moxlaroy Farxodbek qizi TIL, MADANIYAT VA KOGNITSIYA CHORRAHASI: EMOTSIONAL KONSEPTLARNING TABIATI	